

Coordinate geografiche nel sistema World Geodetic System WGS84. In rosso le coordinate nel sistema metrico WGS84 UTM Zone 33 N

0 1 2 4 m.n.

ICZM-MSP nella Regione Adriatico-Ionica

WP3 - Sviluppo ed analisi di proposte di ICZM-MSP in aree specifiche: costa emiliano-romagnola

Fase 2: Individuazione ed analisi dei possibili obiettivi gestionali e delle misure per attuarli

Misura 7 ACQUACOLTURA

16

MISURA 7

<p>Limiti marittimi e terrestri</p> <ul style="list-style-type: none"> Area di studio Limite della piattaforma continentale Acque territoriali (12 mn) 3 miglia nautiche (limite indicativo) 6 miglia nautiche (limite indicativo) <p>Energia</p> <ul style="list-style-type: none"> Piattaforme non in dismissione Terminali marini Condotte sottomarine Area di rispetto delle condotte sottomarine <p>Zone di esercitazione militare</p> <ul style="list-style-type: none"> Zona Echo 345 (Non in uso) Echo 346 Zona A Echo 346 Zona B 	<p>Aree di espansione della mitilicoltura</p> <ul style="list-style-type: none"> Aree di possibile espansione Aree soggette a ulteriori valutazioni <p>Mitilicoltura</p> <ul style="list-style-type: none"> Zone di allevamento reale e potenziale Aree in concessione <p>Giorni per il raggiungimento della taglia commerciale: Mytilus Galloprovincialis</p> <p>Zone di tutela ambientale esistenti</p> <ul style="list-style-type: none"> AMP - Tecnoreef ADRI.BLU SIC IT4070026 (Paguro) ZTB -Area fuori Ravenna
--	--